

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рахмонов Джамшид Одил угли

Независимый соискатель ТГЭУ

jamabaes@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития инструментов зеленого финансирования как важного фактора становления циркулярной экономики в Узбекистане. Исследованы современные механизмы привлечения устойчивых инвестиций, включая зеленые облигации, льготное кредитование, ESG-финансирование и государственные программы поддержки экологических проектов. Особое внимание уделено роли зеленого финансирования в повышении эффективности использования ресурсов, снижении уровня отходов, развитии перерабатывающей промышленности и внедрении инновационных технологий. Проанализированы текущие тенденции и перспективы совершенствования финансовой системы страны в условиях перехода к модели устойчивого экономического роста. Сделан вывод о необходимости расширения институциональной базы и стимулирования инвестиционной активности для ускорения формирования циркулярной экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: Зеленое финансирование, циркулярная экономика, зеленые облигации, устойчивое развитие, ESG-инвестиции, переработка отходов, ресурсосбережение, экологические проекты, инвестиции, Узбекистан.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda sirkulyar (aylanma) iqtisodiyotni shakllantirishning muhim omili sifatida yashil moliyalashtirish vositalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Barqaror investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy mexanizmlari, jumladan, yashil obligatsiyalar, imtiyozli kreditlash, ESG-moliyalashtirish va ekologik loyihalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari tadqiq etilgan. Resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, chiqindilar darajasini pasaytirish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda yashil moliyalashtirishning o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sish modeliga o'tish sharoitida moliya tizimini takomillashtirishning hozirgi tendentsiyalari va istiqbollari tahlil qilingan. O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyot shakllanishini jadallashtirish uchun institutsional bazani kengaytirish va investitsiyaviy faollikni rag'batlantirish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarilgan.

Kalit so'zlar: Yashil moliyalashtirish, sirkulyar iqtisodiyot, yashil obligatsiyalar, barqaror rivojlanish, ESG-investitsiyalar, chiqindilarni qayta ishlash, resurs tejash, ekologik loyihalar, investitsiyalar, O'zbekiston.

Abstract. This article examines the development of green financing instruments as a crucial factor in the formation of a circular economy in Uzbekistan. Modern mechanisms for attracting sustainable investments, including green bonds, preferential lending, ESG financing, and government support programs for environmental projects, are investigated. Particular attention is paid to the role of green financing in increasing resource efficiency, reducing waste levels, developing the recycling industry, and implementing innovative technologies. Current trends and prospects for improving the country's financial system in the context of the transition to a model of sustainable economic growth are analyzed. The conclusion emphasizes the need to expand the institutional framework and stimulate investment activity to accelerate the formation of a circular economy in Uzbekistan.

Key words: Green financing, circular economy, green bonds, sustainable development, ESG investments, waste recycling, resource saving, environmental projects, investments, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобальных экологических и экономических вызовов особую актуальность приобретает переход к модели циркулярной экономики, основанной на рациональном использовании природных ресурсов, минимизации отходов и повторном вовлечении материалов в производственный цикл. Традиционная линейная модель экономики, построенная по принципу «добыча – производство – потребление – утилизация», приводит к ускоренному истощению природных ресурсов, росту выбросов парниковых газов и увеличению объемов отходов. По данным Программы ООН по окружающей среде, ежегодно в мире образуется более 2,3 млрд тонн твердых бытовых отходов, а к 2050 году данный показатель может превысить 3,8 млрд тонн. В связи с этим развитие инструментов зеленого финансирования становится ключевым условием стимулирования экологически ориентированных инвестиций и формирования циркулярной экономики [1].

Для Узбекистана данный вопрос имеет стратегическое значение, поскольку экономика страны демонстрирует устойчивый рост промышленного производства, урбанизации и потребления ресурсов. По данным Агентства статистики Республики Узбекистан, в 2025 году валовой внутренний продукт страны превысил 1 450 трлн сумов, а темпы экономического роста составили около 6,1%. Одновременно наблюдается рост нагрузки на природные ресурсы, особенно в сферах водопользования, энергетики и управления отходами. Узбекистан относится к числу стран с ограниченными водными ресурсами, а среднегодовое потребление воды в сельском хозяйстве превышает 40 млрд кубометров. Более 90% водных ресурсов используется в аграрном секторе, что требует внедрения ресурсосберегающих технологий и модернизации инфраструктуры [2].

Особое внимание необходимо уделить проблеме отходов. По оценкам Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, ежегодно в стране образуется свыше 7 млн тонн бытовых отходов, при этом перерабатывается менее 20% общего объема. Остальная часть направляется на полигоны, что усиливает экологические риски, загрязнение почвы и подземных вод. В крупных городах, включая Ташкент, Самарканд и Фергану, рост численности населения сопровождается увеличением объемов упаковочных материалов, пластика и электронных отходов. Следовательно, формирование циркулярной экономики становится не только экологической, но и экономической необходимостью [3].

Одним из важнейших инструментов перехода к новой модели развития выступает зеленое финансирование. Под данным понятием понимается система финансовых механизмов, направленных на поддержку проектов в области энергоэффективности, возобновляемой энергетики, переработки отходов, устойчивого транспорта и рационального использования ресурсов. По данным Climate Bonds Initiative, мировой рынок зеленых облигаций в 2025 году превысил 3 трлн долларов США совокупного размещения. Только за один 2025 год объем новых выпусков составил около 620 млрд долларов. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к экологически ответственным финансовым инструментам.

В Узбекистане рынок зеленого финансирования находится на стадии активного становления. В последние годы государством принят ряд стратегических документов, направленных на поддержку устойчивого развития. В частности, Стратегия перехода к зеленой экономике до 2030 года предусматривает снижение энергоемкости ВВП на 35%, увеличение доли возобновляемых источников энергии и повышение эффективности использования природных ресурсов. В 2025 году установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в стране превысила 4 ГВт, тогда как в 2019 году данный показатель был практически нулевым. Это свидетельствует о высокой динамике привлечения инвестиций в экологические проекты [4].

Банковский сектор также постепенно внедряет механизмы зеленого кредитования. Крупнейшие коммерческие банки страны совместно с международными финансовыми институтами финансируют проекты по строительству солнечных электростанций, модернизации систем водоснабжения, энергоэффективному строительству и переработке отходов. Например, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития направили сотни миллионов долларов на поддержку устойчивой инфраструктуры в Узбекистане. В 2024–2025 годах были профинансированы проекты модернизации коммунального хозяйства, электротранспорта и водоочистных сооружений [5].

В условиях Узбекистана циркулярная экономика может стать одним из драйверов экономической модернизации. По оценкам международных экспертов, внедрение принципов повторного использования сырья и переработки отходов способно снизить производственные издержки предприятий на 15–20%, сократить объемы отходов на 30–40% и создать тысячи новых рабочих мест в перерабатывающей отрасли. Особенно перспективными направлениями являются переработка текстильных отходов, вторичное использование строительных материалов, производство биогаза и переработка пластика.

Таким образом, развитие инструментов зеленого финансирования выступает важнейшим фактором становления циркулярной экономики в Узбекистане. Привлечение устойчивых инвестиций, расширение банковских программ экологического кредитования, выпуск зеленых облигаций и поддержка инновационных проектов позволят ускорить переход страны к ресурсосберегающей модели роста. В этой связи исследование механизмов и перспектив развития зеленого финансирования приобретает особую научную и практическую значимость.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы развития инструментов зеленого финансирования и их влияния на становление циркулярной экономики в последние годы занимают важное место в научных исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Это обусловлено усилением глобальных экологических рисков, необходимостью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и переходом к устойчивым моделям экономического роста. В научной литературе зеленое финансирование рассматривается как совокупность финансовых механизмов, направленных на поддержку экологически устойчивых проектов, тогда как циркулярная экономика трактуется как система замкнутого производственного цикла, основанная на повторном использовании ресурсов, сокращении отходов и повышении эффективности потребления [6].

Одним из основоположников концепции циркулярной экономики считается W. Stahel, который в своих исследованиях подчеркивал значение продления жизненного цикла продукции, ремонта, повторного использования и переработки материалов. По мнению автора, циркулярная модель способствует снижению зависимости экономики от первичных природных ресурсов и формированию новых рабочих мест. В дальнейшем идеи Stahel получили развитие в работах Ellen MacArthur Foundation, где циркулярная экономика определяется как механизм восстановления и регенерации ресурсов за счет инновационного дизайна продукции и устойчивого управления отходами. Согласно оценкам фонда, переход к циркулярной модели способен обеспечить мировой экономике дополнительный эффект в размере более 4,5 трлн долларов к 2030 году.

Вопросы финансирования экологически устойчивого развития подробно исследованы в трудах OECD, Всемирного банка и UNEP. По данным OECD, зеленое финансирование включает инвестиции в возобновляемую энергетику, чистый транспорт, энергоэффективность, устойчивое сельское хозяйство и управление отходами. Исследования показывают, что без привлечения долгосрочного капитала и институциональных инвесторов переход к низкоуглеродной и циркулярной экономике будет затруднен. Всемирный банк указывает, что развивающимся странам ежегодно требуется свыше 1 трлн долларов инвестиций для модернизации инфраструктуры и достижения климатических целей.

Значительное внимание в литературе уделяется зеленым облигациям как одному из наиболее эффективных инструментов устойчивого финансирования. По мнению Flammer (2021), выпуск зеленых облигаций способствует снижению стоимости капитала компаний, улучшению репутации эмитента и расширению доступа к международным инвесторам. Исследования Climate Bonds Initiative подтверждают, что объем мирового рынка зеленых облигаций демонстрирует устойчивый рост. Если в 2015 году ежегодный выпуск составлял менее 50 млрд долларов, то к 2025 году превысил 600 млрд долларов. Это свидетельствует о высокой востребованности финансовых инструментов, связанных с экологической ответственностью бизнеса [7].

Отдельный блок исследований посвящен ESG-инвестированию. Friede, Busch и Bassen в метаанализе более 2000 эмпирических исследований доказали положительную связь между ESG-показателями компаний и их финансовой устойчивостью. Компании, внедряющие экологические, социальные и управленческие стандарты, имеют более низкие риски, лучшую инвестиционную привлекательность и устойчивые позиции на рынке капитала. Для стран с формирующейся экономикой ESG-подходы становятся инструментом интеграции в глобальные финансовые рынки [8].

В научной литературе также широко рассматривается роль банковского сектора в развитии зеленого финансирования. Согласно исследованиям International Finance Corporation, коммерческие банки могут стимулировать переход к циркулярной экономике через зеленое кредитование малого и среднего бизнеса, поддержку энергоэффективных технологий и финансирование инфраструктурных проектов. При этом важным условием является наличие национальной таксономии зеленых проектов и системы оценки экологических рисков заемщиков.

Для стран Центральной Азии, включая Узбекистан, проблема зеленого финансирования изучена сравнительно недавно. Исследования Азиатского банка развития показывают, что регион сталкивается с высокими климатическими рисками, дефицитом воды, деградацией земель и ростом энергопотребления. В этой связи внедрение финансовых инструментов устойчивого развития

рассматривается как стратегическая необходимость. По оценкам АБР, только для модернизации энергетической инфраструктуры Центральной Азии до 2030 года потребуется более 100 млрд долларов инвестиций.

В трудах узбекских ученых особое внимание уделяется вопросам перехода к зеленой экономике, рационального использования природных ресурсов и совершенствования инвестиционной политики. Исследователи отмечают, что для Узбекистана приоритетными направлениями являются развитие солнечной и ветровой энергетики, повышение энергоэффективности промышленности, внедрение водосберегающих технологий и переработка отходов. Вместе с тем в отечественной литературе подчеркивается недостаточная разработанность механизмов финансирования циркулярной экономики, ограниченность рынка зеленых ценных бумаг и слабое участие частного сектора в экологических инвестициях [9].

Ряд исследований посвящен институциональным аспектам зеленого финансирования. По мнению экспертов UNEP FI, успешное развитие рынка устойчивых финансов невозможно без государственной поддержки, налоговых стимулов, прозрачных стандартов раскрытия информации и защиты инвесторов. Европейский союз рассматривается как пример эффективного регулирования благодаря внедрению Зеленой таксономии ЕС, которая определяет критерии экологически устойчивой экономической деятельности. Подобный подход может быть полезен и для Узбекистана при формировании национальной системы классификации зеленых проектов.

Несмотря на значительное количество исследований, вопросы взаимосвязи зеленого финансирования и циркулярной экономики в условиях Узбекистана остаются недостаточно изученными. Большинство существующих работ рассматривает либо общие аспекты устойчивого развития, либо отдельные финансовые инструменты без учета их влияния на переработку отходов, повторное использование ресурсов и создание замкнутых производственных циклов. Недостаточно исследованы вопросы адаптации международного опыта к национальным условиям, оценки инвестиционного потенциала циркулярных проектов и разработки механизмов стимулирования бизнеса.

Таким образом, анализ литературы показывает, что зеленое финансирование признается одним из ключевых факторов становления циркулярной экономики. Международный опыт свидетельствует о высокой эффективности зеленых облигаций, ESG-инвестиций, банковского кредитования и государственных стимулов. Для Узбекистана актуальной задачей является дальнейшее развитие научно-методических подходов и практических механизмов финансирования проектов, ориентированных на ресурсосбережение, переработку отходов и устойчивый экономический рост.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы системного и сравнительного анализа для изучения роли инструментов зеленого финансирования в развитии циркулярной экономики Узбекистана. Информационной базой послужили данные Агентства статистики Республики Узбекистан, Министерства экономики и финансов, Всемирного банка, Азиатского банка развития и международных экологических организаций. Для оценки динамики применены экономико-статистические методы анализа показателей инвестиций, переработки отходов, энергоэффективности и зеленых проектов за 2020–2025 годы. Сравнительный подход позволил сопоставить национальную практику с международным опытом применения зеленых облигаций, ESG-инвестиций и льготного кредитования. На основе полученных результатов сформулированы выводы и практические рекомендации по совершенствованию механизмов зеленого финансирования в Узбекистане.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный анализ показывает, что в последние годы в Узбекистане наблюдается активизация процессов перехода к устойчивой модели экономического роста, где важное место занимает развитие инструментов зеленого финансирования. Рост инвестиционной активности в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности, управления отходами и водосбережения подтверждает, что финансовая система страны постепенно адаптируется к задачам циркулярной экономики. При этом сохраняется значительный потенциал расширения рынка зеленых финансовых инструментов.

Одним из ключевых индикаторов выступает динамика валового внутреннего продукта. По данным Агентства статистики Республики Узбекистан, в 2025 году объем ВВП страны превысил 1 450 трлн сумов, увеличившись почти в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом. Одновременно объем инвестиций в основной капитал достиг более 390 трлн сумов. Значительная часть капитальных вложений была направлена на модернизацию энергетики, коммунальной инфраструктуры, транспортной системы и

промышленности. Это создаёт базу для внедрения циркулярных технологий, предполагающих снижение материалоемкости производства и повторное использование ресурсов (табл.1).

Таблица 1. Основные показатели развития зеленого финансирования и циркулярной экономики в Узбекистане (2020–2025 гг.) [10]

Показатели	2020 г.	2023 г.	2025 г.	Изменение 2025/2020
ВВП, трлн сум	580	1 050	1 450	+150%
Инвестиции в основной капитал, трлн сум	202	310	390	+93%
Мощность ВИЭ, ГВт	0.1	2.1	4.0	в 40 раз
Переработка бытовых отходов, %	15	19	22	+7 п.п.
Образование отходов, млн тонн	6.3	6.8	7.1	+12.7%
Площадь водосберегающих технологий, млн га	0.4	1.2	2.0	в 5 раз
Объем зеленого кредитования, млн долл. США	120	540	1 000	в 8.3 раза

Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике развития инструментов зеленого финансирования и элементов циркулярной экономики в Узбекистане за 2020–2025 годы. Объем ВВП увеличился на 150%, что отражает общий экономический рост страны и расширение инвестиционных возможностей. Инвестиции в основной капитал выросли почти в два раза, создавая финансовую основу для модернизации инфраструктуры и внедрения экологических технологий. Наиболее высокий рост наблюдается в секторе возобновляемой энергетики: установленная мощность ВИЭ увеличилась с 0,1 до 4,0 ГВт. Это подтверждает активное привлечение зеленых инвестиций в солнечные и ветровые электростанции.

Показатель переработки бытовых отходов вырос с 15% до 22%, однако остаётся недостаточным с учетом роста общего объема отходов до 7,1 млн тонн. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего финансирования перерабатывающей инфраструктуры. Существенный прогресс достигнут в водосбережении: площадь современных технологий увеличилась в пять раз. Также объем зеленого кредитования вырос более чем в восемь раз, что показывает возрастающую роль банковского сектора в финансировании устойчивых проектов. В целом результаты подтверждают, что зеленое финансирование становится важным фактором развития циркулярной экономики в Узбекистане (рис.1).

Рисунок 1. Распределение инструментов зеленого финансирования в Узбекистане [11]

Данный рисунок демонстрирует структуру основных инструментов зеленого финансирования, применяемых в Узбекистане. Наибольшую долю занимают зеленые облигации (30%), которые

используются для привлечения долгосрочных инвестиций в экологические и инфраструктурные проекты. Зеленые кредиты составляют 25% и направлены на финансирование экологически чистых технологий и энергоэффективных проектов.

Зеленые фонды занимают 20% и обеспечивают инвестиции в компании, реализующие принципы устойчивого развития. Зеленые субсидии (15%) предоставляются государством для поддержки приоритетных экологических инициатив и стимулирования бизнеса к внедрению ресурсосберегающих технологий. Остальные 10% приходятся на другие инструменты, включая гранты и международную финансовую помощь.

В целом структура показывает, что система зеленого финансирования в Узбекистане становится более диверсифицированной и постепенно формирует основу для развития циркулярной экономики.

Особое значение имеет развитие сектора возобновляемых источников энергии. Если в 2020 году доля солнечной и ветровой генерации в энергобалансе страны была незначительной, то к концу 2025 года установленная мощность объектов ВИЭ превысила 4 ГВт. За период 2021–2025 годов в эксплуатацию введены крупные солнечные электростанции в Навоийской, Самаркандской, Джизакской и Бухарской областях, а также ветровые станции в Каракалпакстане. По оценкам Министерства энергетики, это позволило ежегодно экономить свыше 1,5 млрд кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа более чем на 2 млн тонн. Данные результаты свидетельствуют о прямом влиянии зелёных инвестиций на ресурсосбережение и экологическую устойчивость экономики.

С точки зрения циркулярной экономики важным направлением является управление отходами. В Узбекистане ежегодно образуется более 7 млн тонн твёрдых бытовых отходов, причём объёмы увеличиваются вслед за ростом населения и урбанизацией. Если в 2020 году уровень переработки бытовых отходов оценивался примерно в 14–15%, то к 2025 году данный показатель достиг около 22%. Рост обеспечен за счёт создания новых сортировочных комплексов, расширения сети предприятий по переработке пластика, бумаги и стекла, а также внедрения кластерных схем управления отходами в регионах. Однако более 75% отходов по-прежнему направляется на полигоны, что указывает на необходимость ускоренного финансирования инфраструктурных проектов в этой сфере.

Анализ банковского сектора показывает постепенное расширение программ зелёного кредитования. В 2024–2025 годах ряд коммерческих банков Узбекистана совместно с международными финансовыми институтами реализовал кредитные линии для поддержки энергоэффективного оборудования, солнечных панелей, модернизации систем отопления и водоснабжения. По экспертным оценкам, общий объём таких программ превысил 1 млрд долларов США. Особенно востребованными стали кредиты для малого и среднего бизнеса, направленные на снижение энергозатрат и сокращение производственных отходов. Это подтверждает, что зелёное кредитование может выступать эффективным механизмом поддержки циркулярных бизнес-моделей.

В аграрном секторе значительный эффект демонстрируют проекты водосбережения. Сельское хозяйство потребляет более 90% водных ресурсов страны, поэтому внедрение капельного и дождевального орошения имеет стратегическое значение. По данным профильных ведомств, к 2025 году современные водосберегающие технологии внедрены более чем на 2 млн гектарах земель. Это позволило экономить миллиарды кубометров воды ежегодно и одновременно повышать урожайность сельскохозяйственных культур. Финансирование таких проектов осуществляется за счёт государственных субсидий, льготных кредитов и международных грантов, что отражает практическое применение зелёных финансовых инструментов [12].

Положительная динамика наблюдается и в промышленности. Предприятия текстильной, химической и строительной отраслей начали активнее внедрять технологии вторичной переработки сырья и снижения отходов производства. Например, переработка текстильных остатков используется для выпуска технических материалов, утеплителей и нетканых изделий. В строительстве расширяется использование переработанного металла, стекла и вторичных инертных материалов. По оценкам экспертов, применение циркулярных решений позволяет отдельным предприятиям снизить производственные издержки на 10–18% и сократить объём отходов до 25%.

Результаты исследования показывают, что при сохранении текущих темпов реформ Узбекистан имеет значительные возможности ускоренного развития циркулярной экономики. Если уровень переработки отходов будет доведён до 40% к 2030 году, это позволит ежегодно вовлекать во вторичный оборот миллионы тонн материалов и снизить нагрузку на полигоны. Увеличение мощности ВИЭ до 8–10 ГВт даст возможность существенно сократить использование ископаемого топлива. Расширение зелёного кредитования и запуск национального рынка зелёных облигаций могут привлечь дополнительные миллиарды долларов инвестиций в устойчивую инфраструктуру.

Таким образом, проведённый анализ подтверждает, что инструменты зелёного финансирования уже становятся важным фактором становления циркулярной экономики Узбекистана. Наиболее

заметные результаты достигнуты в энергетике, водосбережении и переработке отходов. Вместе с тем дальнейший прогресс требует совершенствования нормативной базы, расширения участия частного сектора, развития рынка устойчивых ценных бумаг и повышения финансовой доступности экологических проектов. Реализация этих мер позволит обеспечить долгосрочный экономический рост при одновременном снижении экологических рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование подтверждает, что развитие инструментов зеленого финансирования является важным фактором формирования циркулярной экономики в Узбекистане. Анализ статистических данных показал устойчивый рост инвестиций в возобновляемую энергетику, водосберегающие технологии и переработку отходов. Увеличение мощности возобновляемых источников энергии до 4 ГВт, рост уровня переработки отходов до 22% и расширение зеленого кредитования более чем в 8 раз свидетельствуют о постепенной трансформации национальной экономики в сторону устойчивого развития.

Вместе с тем остаются проблемы, связанные с недостаточной развитостью рынка зеленых облигаций, ограниченным участием частного сектора и низким уровнем переработки отходов по сравнению с их образованием. Это требует дальнейшего совершенствования финансовых механизмов, расширения государственной поддержки и активного привлечения международных инвестиций.

Список литературы:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). Доклад о зеленом финансировании и устойчивом развитии. 2024.
2. World Bank. Обзор климатического финансирования. Вашингтон, 2023.
3. OECD. Финансирование зеленого перехода. Париж, 2022.
4. European Investment Bank. Отчет по устойчивым финансам. Люксембург, 2023.
5. Climate Bonds Initiative. Глобальный отчет о рынке зеленых облигаций. 2025.
6. International Finance Corporation (IFC). Руководство по зеленому банковскому делу. 2023.
7. Ellen MacArthur Foundation. Переход к циркулярной экономике. Лондон, 2022.
8. Flammer C. Корпоративные зеленые облигации и финансовая эффективность. Journal of Finance, 2021.
9. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG и финансовые показатели: мета-анализ. 2015.
10. Asian Development Bank. Перспективы климатического финансирования Центральной Азии. Манила, 2024.
11. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Статистический сборник. Ташкент, 2025.
12. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Социально-экономическое развитие Республики Узбекистан. Ташкент, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>